

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15796840>

DENGIZ VA QUYOSH UYG‘UNLIGI AYVAZOVSKIY ASARLARIDA

Azizbek Odiljonovich Maxmudov

Andijon davlat pedagogika instituti

“Tasviriy san’at va musiqa ta’limi” kafedrası o‘qituvchisi

Azizbek177@mail.ru

To‘lanboyeva Layloxon Iqboljon qizi

Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi ta’lim yo‘nalishi talabasi

*Ivan Konstantinovich
Ayvazovskiy (1817 – 1900)*

Annotatsiya. Ushbu maqola XIX asr rus marinisti Ivan Konstantinovich Ayvazovskiyning hayoti va ijodiy faoliyatiga bag‘ishlangan. Unda rassomning san’atdagi o‘rni, dengiz mavzusidagi asarlari, rang va texnika ishlatish uslublari tahlil qilinadi. Shuningdek, Ayvazovskiyning romantizm va realizm yo‘nalishlaridagi ijodiy izlanishlari hamda tabiat go‘zalligi va dengiz kuchini ifodalash usullari yoritilgan. Maqola o‘quvchilarga Ayvazovskiyning san’atdagi betakror o‘rni va ijodiy uslubini tushunishda yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Rus marinisti, Dengiz san’ati, "Dengizdagi bo‘ron", "To‘qqizinchi val", Ayvazovskiy portreti, Romantizm san’ati, Rassomning rang va texnikasi, Dengiz tabiatini ifodalash.

Аннотация. Данная статья посвящена жизни и творчеству русского мариниста XIX века Ивана Константиновича Айвазовского. В ней анализируется место художника в искусстве, его произведения на морскую тематику, а также особенности использования цвета и техники. Рассматриваются творческие поиски Айвазовского в направлениях романтизма и реализма, а также способы передачи красоты природы и силы моря. Статья помогает читателям понять уникальное место Айвазовского в искусстве и особенности его творческого стиля.

Ключевые слова: русский маринист, морское искусство, «Буря на море», «Девятый вал», портрет Айвазовского, романтическое искусство, техника и цвет художника, изображение морской природы.

Annotation. This article is dedicated to the life and creative work of the 19th-century Russian marine painter Ivan Konstantinovich Aivazovsky. It analyzes the artist's place in art, his works on maritime themes, as well as his use of color and technique. The article explores Aivazovsky's artistic searches within Romanticism and Realism, as well as the methods he used to convey the beauty of nature and the power of the sea. It aims to help readers understand Aivazovsky's unique position in art and the characteristics of his creative style.

Keywords: Russian marine painter, marine art, "Storm at Sea," "The Ninth Wave," Aivazovsky's portrait, Romantic art, artist's technique and color, depiction of marine nature.

Buyuk rassom dunyo san'ati tarixiga dengiz mavzusidagi romantik marinizm ustasi, rus klassik peyzajining mohir san'atkori sifatida kirib kelgan. U o'z asarlarida dengizning go'zalligi va qudratini jonli tasvirlay olgan¹.

Ivan Konstantinovich Ayvazovskiy 1817-yil 17 –iyulda Rossiyaning janubi Feodosiyada ya'ni qadimgi Qirim shahrida tug'ilgan. Uning otasi Armiyan milatidan va bir nechta sharq tillarini bilgan uncha boy bo'lmagan savdogar bo'lgan. Tabiatan musiqa bo'yicha qobiliyatli bo'lgan xalq kuylarini skripkada chalishni maromiga yetkazib chalaolardi. Lekin o'smirlik chog'ida bolada rasm chizishga bo'lgan qiziqish ortadi. Rasm chizish uchun bolada anjomlar yo'qligi sababli Qirim uylarining devorlariga ko'mirdan rasmlar chiza boshladi. Uning bu talantini ko'rgan shahar boshlig'i A.I. Kaznachev bolani Simferopol gimnaziyasiga kegin esa 1833 – yilda Peterburg badiiy akademiyasida o'qishida yordam beradi. 1812 – yilda Ulug' vatan urushi tugagan payt Pushkin, Lermontov, Beliniskiy, Glinka Bryullovlar davri ham bolgan. Ayvazovskiy yuksak mahorat egasi buyuk rassom bo'lib yetishishida K.P. Bryullovning rus san'atida romantika yonalishidagi, "Pampening so'nggi kuni" asari muhim ro'l o'ynagan. Ayvazovskiy romantika munosabatlarini talabalik davridayoq o'zlashtirgan edi uning romantizm yo'nalishiga bo'lgan qiziqishi keyinchalik realistik

¹ Ayvazovskiy, "Aurora" San'at nashriyotchilari Leningrad, I. Novouspenskiy.

yo‘nalishlarda ijod qilishiga to‘sqinlik qilmadi. 1837 – yil Ayvazovskiy akademiyani oltin medal bilan tamomladi va Akemiya hisobidan Xorijiy safarga yo‘llanma oldi. Ammo yosh ayvazovskiy talantliligi hisobga olinib 2 yilga qirimga jo‘natildi. ulug‘ vatan urushi qahramoni N.N. Raevskiy Ayvazovskiyga Qora dengiz janglarida qatnashib o‘z ijodida dengiz jangovor holatini aks ettirish imkoniyatlarini taklif qildi. Ayvazovskiy uch marotaba bunday janglarda qatnashib bu holatni tabiiy aks ettira oldi. 1842 – yil Parijga u o‘z asarlar to‘plamini Rossiya akademiyasi ruhsati bilan olib bordi va juda kata shuhrat qozondi. Parij akademiyasi kengashi unga oltin medal taqdim etdadi. Ingiliz marinisti Oras Vene u haqida shunday fikir bildiradi: Ayvazovskiy vataniga kata shuhrat olib keldi va inson ilg‘amaydigan hodisa voqealiklar suvning harakatidagi jilovlanishi, undagi quyosh aksi, oyning nuri shunchalik jonli ifodalaganki bu holatni shoirona chizish deb atagan.

1844 – yil vataniga Gollandiya orqali qaytar ekan Amsterdamda o‘zining Kartinalar namoyishini o‘tkazdi. Ushbu kartinalar Namoyishi kata muvafaqiyatlar keltirdi va Amsterdam akademiyasini akademigi unvoniga sazovor bo‘ldi. Peterburgga kelgach Rossiya akademik kengashi unga akademik unvonini berdi va unga ko‘plab imtiyozlar berildi.

“Oydin tunda Odessaning Ko‘rinishi“ (1846),

Xolst, Masla, Razmer : 122 * 190

1845 – 1846 yillarda yaratgan asarlari Rassomni eng sara asarlari hisoblanadi. Jumladan “Odessa Konstantinopol “peyzajlari diqqatingizni tortadi. O‘sha davrdagi tanqidchi, ‘Odessa vestniki’ nashri sharhlovchisi ushbu rasm haqida shunday deb yozgan edi: «Odessa manzarasiga qancha uzoq qarab tursang, u shuncha ko‘proq ko‘zni maftun etadi; dengiz shunchalik hayot va harakat bilan to‘lib-toshganki, rassom janubiy oyli tunning jozibasini bunchalik so‘zsiz va takrorlanmas darajada qog‘ozga qanday tushirganiga beixtiyor hayron qolasan». 1840-yillar o‘rtalarida U kindik qoni to‘kilgan Feodosiyaga qaytdi qora dengiz qirg‘oqlarida yashab ijod qilish unga o‘zgacha zavq ko‘tarinki rux taqdim etardi tez-tez Peterburg va Moskva shaharlariga kelar Kavkaz Volva bo‘ylariga borishni ham ijodkor yaxshi ko‘rar edi. Shu bilan birga Yevropa, Turkiya, Amerikaga borib ishlar va bu yerlarda o‘z asarlarini namoyishini o‘tkazar edi. Feodosiyada o‘z uyida ochgan rassomchilik ustaxonasi shundoqqina dengizni oldiga joylashgan bu yerda, U o‘zining eng sara asarlarini yaratdi uning asarlar to‘plamidan kamiga uning nomiga galareya tashkil etildi. U 1846-1848-yillarda eng maxobatli palatnolarini yaratdi bunda dengiz janglari rus flotini yuqori darajadagi xarbiy salohiyatini ifodalagan. Ayvazovskiy tunda bo‘lib o‘tgan chessmen olishuvida qanchalar dramatik holat ko‘rsatib berilgani, janglarda aks etgan yong‘in turk flotini cho‘kayotgani, osmondagi oyni bulutlar orasidan ko‘rinish berayotgani, tutun kuchayib borayotgani aksi qizil va qorani aralashib xavotir tuyg‘usini berayotgani o‘ta mahorat bilan ko‘rsatib berilgan “Xios quyilishidagi jang” rasimida rassom mahorat bilan jang sahnasi ko‘rinishini ko‘rsatib ber oldi yaqin va uzoqdagi kemalarning birining oraqasidan bosqashini ko‘rinishi har bir chizgiga boqsangiz o‘zini namoyon qilayotgani voqeliklarni ko‘rish mumkin. Yana bunday asarlardan biri “Brig metkuriy” da janglarda ortda qoldgan kichik bir kema yelkanlarining jangda titilinib ketganligi lekin o‘zining qaxramona janglaridan so‘ng rus eskadriyasi tomon suzib borayotganini ko‘rasiz. 50-yillarda Ayvazovskiy ijodi yanada yuqori cho‘qqilarga chiqqanini sezish mumkin.

”To‘qqizinchi val” (1850), Xolst², Masla, O‘lcham: 221 x 332

Sara asarlaridan ”To‘qqizinchi val”da o‘zining bor kuchi bilan yuqoridan pastga qarab kelayotgan dengiz to‘lqinining jangda charchoq holga kelgan jangchilar ustiga bostirib kelayotgani insonni ichki xavotirini kuchaytirishga olib keladi. To‘lqinlar osmonu falakka ko‘tarilayotgani va katta kuch bilan insonlar ustiga tashlanayotgani fonida jangchilar xayotlarini saqlab qolish uchun kema mashkasiga yopishayotganlarni endignia ko‘tarilayotgan quyosh nurlari insonlarni o‘limdan qutulib qolish umidini berayotgani xayratga solardi. Yoshi ulg‘ayganda juda ham kamdan kam rassomlarga ijodini tanazzulga ketmasdan yanada yuksaklikka erishish nasib qiladi. Ayvazovskiye ham bunday holatda ijodini yanada yuksak darajaga olib chiqish nasib etgan 64-yoshida “Qora dengiz” 82-yoshida esa “To‘lqinlar orasida” kartinalarini yaratgan yengil va tiniq ranglarda chizilgan kulrang ko‘kimgir yashil rangga tortgan cheksiz xilma-xillikda murakkab to‘lqinlar to‘rini ko‘rish mumkin xech qanday taqlidlarsiz qaxrli to‘fonlik okean obrazi yaratilgan to‘lqinlar bolandlikka

² **Xolst** (yoki inglizchada "canvas") — bu asosan rassomlar tomonidan rasm chizish uchun ishlatiladigan mato yoki qoplama materialidir. Xolst ko‘pincha paxta yoki kanvas tolalaridan tayyorlanadi va ustki yuzasi rasm chizish uchun mos ravishda tayyorlanadi, odatda akril, yog‘och yoki boshqa bo‘yoqlarning yaxshi yopishib qolishi uchun kerakli tuzilish va qattqlikka ega bo‘ladi.

ko'tarilib yana pastga tushishi holati suv aylanmasiga borib urilayotgan va parchalanishi kuturib bostirib kelayotgan suvni bir laxzada o'zgarib pasayib qolishi holatlari o'ta moxirona ko'rsatib berilgan. Ayvazovskiy xayotini so'ngi daqiqalarigacha o'z ijodiy faoliyatini davom ettirdi uning o'z ijodiy faoliyatini davom ettirishi uning 6 mingdan ortiq asarlari san'at tarixida salmoqli iz qoldirdi. Tanqidchi Kramskoy Ayvazovskiyini rassomchilik san'atidagi eng yorqin yulduz rus san'atining dahosi deya tarif bergan yuksak idrok egasi bo'lish rassomni taqdiriga bitilgan edi. U butun umrini o'zi to'g'ri deb bilgan holda yashab ijod qildi hayoti davomida xizmatlariga yarasha hurmat qozondi. Mohirona ijodi uchun umumbashariy va yaqinlarining muhabbati va olqishlariga sazovor bo'ldi Ayvazovskiy boshlagan yangi asarini tugata olmay 1900-yilning 19-Aprelida hayotdan ko'z yumdi. Ivan, Konstantinovich Ayvazovskiy rus san'ati tarixida eng yuksak sharaflarga ega bo'lgan mohir rassom namoyondasi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Романычева И.П. *Иван Айвазовский. Жизнь и творчество.* — Москва: Белый город, 2000.
2. Левитанский И. *Русские морские художники XIX века.* — Санкт-Петербург: Искусство, 1998.
3. Захарова Л.Е. *Свет и пространство в живописи Айвазовского.* — Москва: Искусство, 2005.
4. O'zbekiston Badiiy Akademiyasi. *Jahon san'ati durdonalari.* — Toshkent: San'at, 2010.
5. Xaitov M. *Tasviriy san'at va kompozitsiya nazariyasi.* — Toshkent: O'qituvchi, 2007.
6. Назаров Б. *Tasviriy san'at va uning turlari.* — Toshkent: O'zbekiston san'ati, 2005.